

Yanvar, 2026-yil

SAID AHMADNING “JIMJITLIK” ROMANIDA CHEGARALANGAN QATLAM
SO`ZLARI

Rajabova Shaxrina

Buxdu Filologiya fakulteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18235150>

Annotatsiya. Ushbu maqolada atoqli adib, o`ziga xos uslub egasi Said Ahmadning jimjitlik romanida chegaralangan qatlam birliklaridan foydalanish mahorati jumladan, dialektizmlar, kasb-hunar so`zlari va jargolarni o`z o`rnida o`rinli qo`llagani haqida so`z boradi.

Kalit so`zlar: dialektizmlar, argo so`zlar, jargo so`zlar, vulgar so`zlar, varvar so`zlar.

Kirish. Tildagi so`zlarning qo`llanish darajasi shu til egalari doirasida bir xil emas. Ba`zi so`zlar ular tomonidan birdek foydalanilsa, ba`zilari esa ma`lum territoriyada yashovchi yoki ma`lum kasb - hunar bilan shug`ullanuvchi kishilar nutqidagina qo`llanadi. Shu jihatdan o`zbek tili leksikasi ikki katta qatlamga bo`linadi.

1. Qo`llanish doirasi chegaralangan so`zlar;
2. Qo`llanish doirasi chegaralanmagan so`zlar.

Qo`llanish doirasi chegaralangan so`zlar faqat ma`lum ijtimoiy guruh hamda ma`lum bir hudud doirasidagina qo`llanilib, umumxalq tiliga xos bo`lmaydi.¹ Ushbu qatlamga doir leksika qo`llash doirasining chegaralanish xarakteriga ko`ra uch turga bo`linadi. Bular:

- 1) dialektal leksika;
- 2) terminologik leksika;
- 3) jargon va argolar.

Shundan kelib chiqqan holda dastavval dialektizmlar ya`ni shevaga xosso`zlarga to`xtalamiz.

Dialektizmlar - ma`lum bir hududda, territoriyada yashovchi kishilar nutqiga xos bo`lgan adabiy til leksikaga kirmaydigan so`zlar dialektal leksikani tashkil etadi. Ma`lum dialekt va sheva vakillarigagina qo`llaydigan bunday so`zlar dialektizmlar deb yuritiladi.² Bu so`zlardan bittasi umumxalq tili bo`lgan adabiy til uchun qabul qilinadi va ana shu so`z adabiy til uchun me`yor sanaladi. Masalan, eshik «hovli», «uy» (Andijon), shoti «narvon» (Andijon, Farg`ona, Namangan), do`ppi so`zi adabiy me`yor, kallapo`sh, qalpoq, takya, inak (Buxoro), uy (qipchoq) sigir, bibi buvi, gavora beshik, uchak tom, ay oy, go`rmak ko`rmoq, mo`rcha (Buxoro), qarindja (Xorazm) chumoli, yumirta (Xorazm), mayak (qipchoq) - tuxum, huvnon xonim, yop (Xorazm) - kanal va boshqa so`zlar shevaga xos so`zlardir.

1. - O`lishing naqd edi. Yaxshiyam pichan ustiga tushding. Rostini ayt, to **g`aramga** tushguningcha xayolingdan nimalar kechdi?!— deb so`rashdi. (24-bet)

G`ARAM Beda, pichan va sh.k. ning to`plangan uyumi. Pichan g`arami. Beda g`arami. Bir g`aram g`o`zapoya. Punktdagi paxta g`aramiga yaxshilab qarayman desang, boshingdan do`pping tushib ketadi. H.Nuriy, Rais- ning orzusi. Goh u qishloqda, goh bu qishloqda kambag`allar qo`zg`alib, boy- larning g`aramlariga o`t qo`yishar... edi.

¹ Hozirgi o`zbek adabiy tili (A.Anorbekova, Sh.Mirzayeva) 74-bet

² Jamolxonov X “Hozirgi o`zbek adabiy tili” Toshkent “Talqin” 2005 127-128-betlar

Yanvar, 2026-yil

M.Ismoilov, Farg'ona t.o. [Oqbo` - yin] G`o`zapoya g`arami yonida qo`shni it-To`rtko`zga ro`para keldi. N.Norqobilov, Oqbo`yin.

2. Bola nafasini ichiga uzoq yutib, tosh tomonga "**zuv**"**lagancha** yugurib ketdi. U toshga yetib, shu "**zuv**"**lagancha** yana qaytib keldi hamki, nafas ololmasdi.

ZUV taql. s. Tezlik bilan amalga oshadigan harakat, holat haqida. Arg`imchoq zuv osmonga ko`tariladi, zuv qay- tib keladi. "Sharq yulduzi". Yumron- qoziq uyasiga zuv kirib ketdi.

T.Hayit, Vafo malikasi.

Jumladan, kasb-hunar so`zlari ham ushbu qatlam tarkibiga kiradi. Dehqonlar, chorvadorlar, tikuvchilar nutqida uchraydigan so`zlar misol bo`ladi.

1. Ayniqsa, yoz oylari kampirning yumushlari ko`p bo`lardi. O`t o`rib oftobga yoyar, quriganlarini **g`aramlab** tomga bosardi. Ertagi arpani o`rib, donini **shopirardi**.

G`ARAMLAMOQ G`aram holati- ga olmoq; g`aram qilmoq. Pichanni g`a ramlamoq.

G`o`zapoya g`aramlamoq. - Dastavval, sero`t yaylovlarni tanlay- miz va bu yaylovlardagi tabiiy o`tlarni yetiltirib, so`ngra o`rib g`aramlaymiz. Gazetadan.

SHOPIRMOQ 1 Idishdagi suyuq ovqat yoki ichimlikni cho`mich bilan olib, yana qayta quymoq (shu harakatni takrorlamoq). Ayronni shopirmoq. Muqimiy... To`ra Sohibxondan kechagi maqomni yolg`iz o`qib berishni iltimos qildi, sho`rvani shopirib turishni o`z gardaniga oldi.

S.Abdulla, Mavlonov Muqimiy. Ikki ovul orasiga o`t yoqib isinolmaysan, tog`a, - dedi Erimbet xotirjamlik bilan qimiz shopirib. A.Muxtor, Qoraqalpoq qissasi.

2 Yanchilgan g`allani tepadan to`kib, shamolga tutib, qipiq yoki cho`p-xas- lardan tozalamoq; sovurmoq, shuning- dek, paxta, shulxa, somon kabi narsalar- ni kurak, panshaxa bilan irg`itib shamol- latmoq. Bug`doyni shopirmoq. Sholini shopirmoq. Ko`z ilg`amas dala op- poq paxtazor, Ishlab horigan sirg`ilar oftob. Paxta bulutini shopirib bir chol, Quritadi uni, oltinni, shu tob. Zulfiya.

2. Ertagi olma **tovsilishi** bilan ketma-ket o`rik chiqadi.

TOVSILMOQ Siyraklashib, kamayib qolmoq, tortilmoq; bosilmoq. Ko`p adashmas, Ko`l tovsilmas. Maqol. Ummatali ko`chaga chiqqanda, tun soat o`n bir bo`lib qolgan, odamlar harakati ancha tovsilgan edi. Shuhrat, Jannat qidirganlar. Terim suroni tovsilib, sal nafasni rostlaganlaridan keyin, Qo- dirjon: "Endi xotim bilan maslahat- lashishga fursat yetdi", deb bildi. H.Nazir, O`tlar tutashganda. Ichmak-yemaklari tovsilg`och, qulday bo`yin egib qoshingizga chiqib kelgay. S.Siyoyev, Yassaviyning so`nggi safari.

Oyog`i tovsilmoq Odamlar kel- di-ketdisi, yo`ldagi harakati siyraklash- moq, kamaymoq.

Oqshom, odamlar oyog`i tovsilgach, eshikni ichidan tanbalab, devor oshib, ko`chaga chiqdim. H.Nazir, Ko`kterak shabadasi.

3. Chaqirishim bilan quloqlarini ding qilib qaraydi. **Qulun** edi, **do`nan** bo`ldi. **Do`nan** edi, **g`unon** bo`ldi

DO`NON [mo g. - to`rt yoshli ot] 1 Uch yoshga to`lib, to`rt yoshga o`tgan ot yoki tuya.

Kunlar o`tib, qulun - toy, toy-g`o`non, g`o`non esa do`non bo`lib yetishadi. N.Fozilov, Qush qanoti bilan.

2 Ikki yoshga to`lib, uch yoshga qa- dam qo`ygan qo`y yoki echki. Do`non- ning toyligi bo`lmas, Nokasning - boyligi. Maqol.

Yanvar, 2026-yil

3 ko'chma Bo'yi (voyaga) yetgan. Qiqirlashib kulishadi, Satta birday do'non qizlar. "Gulnorpari".

QULON Otdan kichikroq, eshakdan kattaroq, otdan ko'ra ko'proq eshakka o'xshab ketadigan yovvoyi hayvon. To'g'iga qarab quloni, Suviga qarab iloni. Maqol. Qulon, karklar suvsiz cho'lda yotadi. "Hasanxon".

4. Kech kirdi. Ertaga **sinch** orasiga **guvala** urishni maslahatlashib, hasharchilar tarqalishdi.

SINCH bnk. 1 Bino va inshootlar devorining taglik yog'och bilan sarrovi o'rtasiga qadalgan yog'ochlar. Laylak uya bostirmaning oldi ko'tarilib, orqasi ko'cha tomonga bosib keta boshladi. Uncha zich qilib qoqilmagan sinchlar orasidan duv etib guvalalar to'kilib tushdi.

D.Nuriy, Osmon ustuni.

Sinch devor Sinch qadab, guvala terib qurilgan devor. O'rtasiga atirgul, rayhon va gultojixo'roz ekilgan hovli-ning o'ng tomonidagi yo'lak bo'ylab yu-rib, yuqoridagi sinch devorli pastak uyga kirishdi. "Mushtum". Sinch uy Devorlari sinch qadab qurilgan uy. Pastak guvala uylardan tortib, boloxonali sinch uylar-ning ko'pi pinagini buzmay, gerdayib turardi. "Sharq yulduzi".

2 Imoratning, devorning shu qismi uchun bop yog'och. Imoratga sinch olmoq

5. Etikka **g'arch** soldirib tikdirdim. Yurganingda g'arch-g'urch qiladi.

GUVALA Loydan qo'lda yasilib, oftobda quritilgan, tagi yassi cho'zinchoq qurilish materiali. Guvala qilmoq (quymoq). Guvala devor. Qishloq dagi paxsa devorli qo'rg'onchalar boy, badavlat odamlarniki bo'lib, guvaladan qurilgan pastak uylar kambag'al-qash-shoqlarning boshpanalari edi. P.Tursun, O'qituvchi. Tog'ga qaratib solingan uy peshayvoniga guvala taxlab qo'yilgan edi. X.Sultonov, Onamning yurti.

G'ARCH taql. s. 1 Mo'rt, kувrak narsani chaynaganda, bosganda, sindir-ganda chiqadigan tovushni bildiradi.

G'arch etib (yoki etkazib) G'archil-latib, g'archcha; tez va shiddat bilan. Bodringni g'arch etib tishlamoq. - Shu bilan maqtanyapsanmi?! - po'n-`illadi u qo'lida qolgan karam mag'zini g'arch etib chaynab. A.Muxtor, Bo'ron-larda bordek halovat.

2 maxs. Etik, kavush, tufli kabi oyoq kiyimlarining tagcharmi orasiga maxsus tarzda qo'yiladigan charm va yurganda undan chiqadigan tovush. Xudo xohlasa, etiklaringga g'arch soldirib beraman. S.Ahmad, Qarddon dalalar. O'rtaga cho'kkan o'ng'aysiz jimlikni uzoq yo'lakdan eshitilgan etik g'archi buzardi. A.Muxtor, Tug'ilish. Hali g'archi ketmagan tufლისidan tortib po'rim telpagigacha boshdan oyoq yana bir sinchiklab, ma'nodor tikildi. "Yoshlik".

6. **Chirmandani** chertib qo'shiq boshlaganda o'ynagan ham o'ynardi, o'ynamagan ham.

Qishloq to'ylari usiz o'tmasdi. U o'zining chiroyliligidan zavqlanardi. Qoshidan bir enlik yuqorida bir tekis qilqilgan patiga, qulog'ining ostiga to'g'rilab qirqilgan satang gajagiga behi urug'i ivitilgan suv surtib yaltiratardi 143

CHIRMANDA ayn. childirma. Yigit chirmandani qo'lga olib, zavq bilan chala ketdi.

"Yoshlik". Gumbur, gum-bur, gumburlab hovliqadi chirmanda. Gazetadan.

Asarda **g'aramlamoq, shopirmoq, tovsilmoq, do'non, qulun, g'o'non, sinch, guvala, g'arch, chirmanda** kabi bir qator kasb-hunar so'zlariga duch kelamiz. Bu so'zlar faqat kasb egalari nutqida uchragani sababli chegaralangan qatlam so'zlariga kiradi.

Yanvar, 2026-yil

Jargo soʻzlar - qoʻllanish doirasi chegaralangan leksikaning uchinchi turi bu jargon, argo, varvarizmlar, vulgarizmlar hisoblanadi. Mahalliy territorial dialektlarga mansub soʻzlar (sheva soʻzlari) dialektizmlar sanalsa, sinfiy dialektga mansub boʻlgan soʻzlar jargonlar deyiladi.

Jargonlar sinfiy ayirmalikni koʻrsatib beradigan yuqori tabaqa vakillari uchun tushunarli boʻlgan soʻz va iboralardir. Jargonlar oʻzbek tilining oʻz soʻzlaridan baʼzan boshqa tillardan (arab va tojik tillardan) olinib qoʻllangan soʻzlardir. Bunday soʻzlar umumxalq tilidan farq qilib biror ijtimoiy guruh oʻrtasida yaratilgan va ularning talablarini ifodalovchi maxsus soʻz va iboralarga jargon soʻzlar deyiladi. Jargon fransuz tilidan olingan boʻlib, “buzilgan til” maʼnosini anglatadi.

Jargonlarning eng xarakterli belgisi oʻzaro soʻzlashuvda fikrni boshqalardan maxfiy, sir tutishdir. Shunga koʻra jargonlarning yaratilish yoʻllari ham koʻpincha tilning soʻz yasash sistemasiga toʻgʻri kelmaydi. Ular oʻziga xos sunʼiy shartli soʻzlardir. Jargonlar koʻpincha tildagi soʻzlarning tovush tomonini oʻzgartirish, buzib qoʻllash, boshqa tillardan soʻz oʻzlashtirish va tildagi mavjud soʻzlarga maxsus maʼno berish yoʻli bilan hosil qilinadi.

Argo soʻzi fransuzcha “argot” soʻzidan olingan boʻlib biron ijtimoiy guruhningoʻziga xos, boshqalar tushunmaydigan yasama tili. Argo bir necha til unsurlaridan iborat qorishiq va koʻp hollarda, boshqalarga tushunarsiz nutq turida namoyon boʻladi. Argo nutqda kommunikatsiya predmetini sir tutish maqsadida qoʻllanadi: Oʻgʻrilar nutqida: (mandarin-tilla), (akula-panjarani kesish uchun moslama), (kalamush-oʻz yaqinlarinikiga “tushadigan”), (urkagan-tajribali oʻgʻri);

Vulgarizmlar - haqorat maʼnosida qoʻllaniladigan soʻzlar. Masalan: xunasa, dayus, soʻtak, toʻnka kabilar. Bunday leksemalar yoki ularning vulgar maʼnolari adabiy til birligi sanalmaydi, ularni qoʻllash nutq madaniyatiga xilof deb qaraladi. Ammo badiiy asar tilida bunday soʻzlardan uslubiy vosita sifatida foydalaniladi.

- Keting, keting, aya. Agar yana kelsangiz, oʻzimni otib qoʻyaman. Oʻrtoqlarim, sen **jalab** xotinning bolasisan, deb ermak qilishyabti. Keting. Hoziroq keting.

Asardan Azizbek nutqida onasi Bodomgulga nisbatan ishlatilgan **jalab** soʻzi vulgar soʻz boʻlib, Azizbekning onasiga boʻlgan nafratini kuchliroq koʻrsatishiga xizmat qilgan.

Dayus, dayus, Vali togʻa! Mirvali togʻa **dayus**...

Asarda Mirvaliga nisbatan **dayus** leksemasini koʻp marotaba Azizbek tomonidan qoʻllanilganini koʻrishimiz mumkin. Bu haqoratomuz soʻz qahramonning ichki emotsiyasini ifodalash uchun xizmat qilgan.

Oʻzbek tilida shunday soʻzlar borki, oʻzbek tiliga oʻzlashmagan, oʻzga tilningsoʻzi yoki iboralari - varvarizmlar deyiladi. Varvarizmlar odatda oʻzga yerga xosrasm-odatlarini tasvirlashda, mahalliy koloritni berishda va yaratishda foydalaniladi.

Asarda bosh qahramon Mirvali tilida “давай”, “даа-а”, “время”, “санксия” kabi rus tilidan oʻzlashgan vulgar soʻzlar uchraydi. Vulgar soʻzlar asar tilini buzmaydi, 1988-yillarning ijtimoiy va mahalliy koloritini tasvirlashda xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, chegaralangan leksika oʻzbek tilining boyligini koʻrsatuvchi muhim qatlam hisoblanadi. Dialektizmlar, terminlar, jargon va argolar va boshqa chegaralangan leksik birliklar tilning rang-barangligini taʼminlaydi hamda uning ifoda imkoniyatlarini kengaytiradi.

Ular badiiy matnlarda oʻziga xos uslubiy vazifalarni bajarib, nutqning taʼsirchanligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Hozirgi o`zbek adabiy tili (A.Anorbekova, Sh.Mirzayeva)
2. Jamolxonov X "Hozirgi o`zbek adabiy tili" Toshkent "Talqin" 2005
3. Said Ahmad. Jimjitlik. Toshkent: Sano-standart nashriyoti, 2018.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH